

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

*Н.М. Маллабоев старший преподаватель
(Наманганский инженерно-строительный институт)*

*Д.Бокижанов Преподаватель
(Наманганский инженерно-строительный институт)*

*Д.Хамдамов студент
(Наманганский инженерно-строительный институт)*

Аннотация: В статье подробно описаны особенности и характеристики дистанционного обучения. В процессе дистанционного обучения подчеркивалась необходимость интерактивности при работе с электронными учебными ресурсами, дидактическим программным обеспечением и другими базами данных, а также налаживание активного общения между участниками учебного процесса. В статье также подробно описаны дидактические инструменты и инструменты программирования, необходимые для дистанционного обучения.

Ключевые слова: дидактика, модель, компьютер, технология, медиа, плакат, слайд, мультимедиа, объект, субъект, гипермедиа, коммуникация.

TEACHING METHODS USED IN DISTANCE LEARNING

*senior teacher N.M.Mallaboev
(Namangan Institute of Construction Engineering)*

*teacher D. Bokizhanov
(Namangan Engineering Construction Institute)*

*student D.Khamdamov
(Namangan Engineering Construction Institute)*

Annotation: This article describes in detail the features and characteristics of distance learning. In the process of distance learning, the need for interactivity in working with e-learning resources, didactic software and other databases, as well as

the establishment of active communication between participants in the learning process was emphasized. The article also details the didactic and programming tools needed for distance learning.

Keywords: didactics, model, computer, technology, media, poster, slide, multimedia, object, subject, hypermedia, communication.

МАСОФАВИЙ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ЎҚУВ-МЕТОДИК ВОСИТАЛАР

катта ўқитувчи Н.М.Маллабоев

(Наманган муҳандислик-қурилиш институти)

ўқитувчи Д.Д.Боқижанов

(Наманган муҳандислик-қурилиш институти)

талаба Д.Ҳамдамов

(Наманган муҳандислик-қурилиш институти)

Аннотация: Ушбу мақолада масофавий ўқитишниинг хусусиятлари ва хоссалари тўла ёритиб берилган. Масофадан ўқитиш жараёнида интерфаоллик электрон таълим ресурслари, дидактик мақсадларга йўналтирилган дастурий таъминотлар ва бошқа маълумотлар базалари билан ишлашда ҳамда ўқув жараёнидаги иштирокчиларнинг фаол мулоқотлар ўрнатишида зарурлиги таъкидлаб ўтилган. Шунингдек, мақолада масофавий таълим учун зарур дидактик ва дастурий воситалар ҳақида батафсил баён қилинган.

Калит сўзлар: дидактика, модель, компьютер, технология, медиа, плакат, слайд, мультимедиа, объектив, субъектив, гипермедиа, коммуникация.

Масофавий ўқитиш ўқитувчининг ўқитиш жараёнидаги ролини янада кенгайтиради ва янгилайди. Ўқитувчи ўқув материаллари ва мазмунини ҳар бир талабанинг шахсий хусусиятлари ва қобилиятларига қараб мослаштириш имкониятига эга бўлади. Ўқув дидактик воситалар масофавий ўқитиш жараёнида билим олиш, кўникмаларни шакллантириш манбаси ҳисобланади.

Кенгроқ маънода ўқитиш воситалари масофавий ўқитиш тизимида таълим мақсадларига эришишга ёрдам берувчи барча воситалар ўқув ва кўргазмали кўлланмалар, ўқув материалларини намойиш қилиш учун қурилмалар, техник воситалар тўплами назарда тутилади. Уларнинг вазифаси оламни бевосита ва билвосита билишни осонлаштиришга хизмат қилишдан иборат. Ўқитишнинг анъанавий шаклида ўқитиш воситалари объектив-дарсликлар, ўқув-методик кўлланмалар, компьютер, слайдлар, синф доскасидаги ёзувлар, плакат, кодоскоп, магнитофон, лаборатория жиҳозлари, асбоб-ускуналари кабилар ва субъектив-ўқитувчи нутқи, намунаси, муайян фаолиятига оид мисоллар ва бошқалар ҳисобланади. Шунингдек, ўқув жараёнида ўқитувчи томонидан кўлланиладиган тарқатма материаллар-карточкалар, саволномалар, йўриқномалар, қизиқарли савол ва топшириқлар, амалий ишни ташкил этиш бўйича технологик хариталар ва ҳоказолардир. Таъкидлаш жоизки, масофавий ўқитишда ҳам босма ўқув материаллар кўринишидаги анъанавий ўқитиш воситалари кенг қўлланилади. Шу билан бир қаторда, масофавий ўқитишда анъанавий ўқитиш воситаларининг ўрни ва аҳамиятини сақлаган ҳолда, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари воситаларига асосий устунлик берилади. Бунинг асосида ўқув материалларининг ҳар бири ўзига хос дидактик имкониятларга эга бўлган бир неча хил ўқитиш воситалари билан акс эттирилади. Масофадан ўқитиш воситалари ва коммуникация шаклларини танлаш орқали ўқув ахборотни тасаввур қилишнинг уч турини кўрсатиш мумкин.

1. “Бирлик медиа” - қандайдир бир ўқитиш воситаси ва ахборот етказиб бериш каналидан фойдаланишни назарда тутди. Масалан, ўзаро хат ёзишув, ўқув радиоси ёки телекўрсатув орқали ўқитиш. Бундай ўқитиш моделида устунликка эга ўқитиш воситаси график ва чоп этилган материаллари бўлади. Икки томонлама коммуникация амалга оширилмайди, шунинг учун бу масофавий ўқитиш методини анъанавий ўқитишга яқин деб қараш мумкин.

2. “Мультимедиа” ўқитишнинг ҳар хил воситаларидан фойдаланишни назарда тутди: чоп этилган ўқув қўлланмалари, компьютер ўқитиш тизимида ҳар хил аудио ва видеоёзув ташувчилари. Бунда ахборотни “бир томонга” етказиш чекланган, икки томонлама коммуникацияда устунликка эга. Кундизги ўқитишнинг элементларидан фойдаланиш лозим: таълим оловчи ва тьюторнинг шахсий учрашуви, яқунловчи ўқув семинарлари ёки консультациялар ўтказилади, имтиҳон қабул қилиш юзма-юз бўлади ва бошқалар.

3. “Гипермедиа”-масофавий ўқитиш моделининг учинчи авлоди, компьютер телекоммуникациялари устунлик қиладиган замонавий ахборот технологиялардан фойдаланилади. Бунда оддий шакл сифатида электрон почта, телефон ва видеоконференциялар ҳамда аудио ўқитиш қўлланилади. Интерфаоллик. Шу ўринда ахборот-коммуникация технологиялари воситаларининг дидактик функцияларини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. Бунда жуда кўпчиликнинг жадаллик билан ахбороткоммуникация технологиялари воситаларидан фойдаланишнинг энг биринчи сабабларидан бири бу-маълумотлар алмашиш тезлиги, интерфаоллиги ҳисобланади. Масофадан ўқитиш жараёнида интерфаоллик асосий тушунчадир. Масофадан ўқитиш жараёнида интерфаоллик электрон таълим ресурслари, дидактик мақсадларга йўналтирилган дастурий таъминотлар ва бошқа маълумотлар базалари билан ишлашда ҳамда ўқув жараёнидаги иштирокчиларнинг фаол мулоқотлар ўрнатишида зарур ҳисобланади. Бунда турли ўқув воситалари билан ишлашда интерфаоллик қуйидаги дидактик муаммоларни ҳал қилиш имкониятини яратади: дифференциал ўқитиш-бунда масофавий ўқитиш курси ўқув материалларини, турли электрон таълим ресурсларини таълим оловчиларнинг тайёргарлик даражасини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқиш назарда тутилади. Битта ўқув дастур, битта курс бўлиши мумкин. Аммо таълим оловчиларнинг тайёргарлик ҳолатидан келиб чиқиб, чуқур билим

беришга йўналтирилган интерактив ўқув элементларидан фойдаланиш мумкин;

Таълим олувчиларни фаоллаштириш-ўқув дастурда белгиланган мазмун асосида турли электрон таълим ресурслари, турли хил мураккабликдаги топшириқларни бажариш, қўшимча маълумотлар олиш, ижодий фаолият юритишга имконият яратиш орқали ва ўқув материалларни тушуниш, янги билимларни ўзлаштириш, мавзуга оид кўникмаларни ривожлантиришга йўналтириш ҳамда назорат ишларини бажариш жараёнида йўл қўйган хатолиги бўйича маълумотлар олиш ва унинг асосида ўзини ўзи тузатиш, қайта ишлов бериш имкониятларини яратиш мумкин.

Масофавий ўқитишда дидактик тизим-бу масофавий ўқитишда таълим жараёни ва натижаларининг таркиби жиҳатидан мураккаб тизим ҳисобланади. Дидактик тизимнинг асосий элементлари тьютор ва таълим олувчининг фаолияти билан боғлиқ масалалардан иборат бўлиб, ўқитиш жараёни ва таълим олувчининг ўқув фаолияти ҳисобланади. Дидактик тизимни анъанавий, илғор (прогрессив), замонавий каби гуруҳларга ажратиш мумкин.

масофавий ўқитишнинг дидактик тизими

Масофавий ўқитишнинг дидактик тизими компонентларнинг мазмун моҳияти қуйидагилардан иборат:

- масофавий ўқитиш мақсади-масофавий ўқитиш жараёнининг олдиндан башоратланадиган натижаси ва унинг аниқловчи компоненти ҳисобланади, мақсадлар асосан таълим мазмунини белгилайди;
- масофавий ўқитиш мазмуни-масофавий ўқитиш курсларида ўзлаштирилиши лозим бўлган ўқув материаллар, билим, кўникма, малака ва компетенциялар;
- масофавий ўқитиш қонуниятлари-анъанавий ўқитиш шаклида ўрнатилган асосий қонуниятлар масофавий ўқитиш жараёнида ҳам асосий қонуният бўлиб хизмат қилади;
- масофавий ўқитиш тамойиллари-масофавий ўқитиш жараёнининг мақсадлари ва қонуниятларига мувофиқ ҳолда унинг мазмуни, ташкилий шакллари ва методларини белгиловчи асосий (раҳбарий) қоидалар;
- масофавий ўқитиш методлари-масофавий ўқитиш курсларида таълим берувчилар билан таълим оловчиларнинг қўйилган таълимий мақсадларига эришишга йўналтирилган биргаликдаги фаолият усуллари;
- масофавий ўқитиш воситалари-масофавий ўқитиш курсларида билимлар олиш ёки кўникмаларни шакллантириш манбалари;
- масофавий ўқитиш шакллари-таълим жараёнини ташкил қилишнинг ташқи томони; тизимнинг энг қарам компоненти; чунки таълимни ташкил қилиш шакллари юқорида санаб ўтилган ҳамма компонентларга боғлиқ равишда ҳал этилади;
- масофавий ўқитиш назорати-масофавий ўқитиш курсларида таълим оловчиларнинг билим, кўникма, малакаларини текшириш, баҳолаш ва уларнинг муайян даврда тегишли фанлар, модуллар бўйича таълим олганлик даражаларини аниқлаб бориш ҳисобланади.

Бу борада агар ўқитиш технологияси ҳақида фикр юритиладиган бўлса, у таълим тамойиллари, методлари, воситалари ва шаклларини ўз ичига олади. Масофавий ўқитишда қўйилган таълим мақсадлари ва мазмун анъанавий таълим дастурларига мувофиқ ташкил қилиниши назарда тутилади. Лекин

ўқув материалларни ишлаб чиқиш ва тақдим этиш шакли, тьюторлар билан таълим олувчиларнинг ҳамда таълим олувчиларнинг бир бирлари билан ўзаро алоқа, муносабатлар ўрнатиш шакллари анъанавий таълимдан фарқ қилади.

Воситалар масофавий ўқитиш жараёнида билим олиш, кўникмаларни шакллантириш манбаси ҳисобланади. Кенгроқ маънода ўқитиш воситалари масофавий ўқитиш тизимида таълим мақсадларига эришишга ёрдам берувчи барча воситалар ўқув ва кўргазмали қўлланмалар, ўқув материалларини намойиш қилиш учун қурилмалар, техник воситалар тўплами назарда тутилади.

Уларнинг вазифаси оламни бевосита ва билвосита билишни осонлаштиришга хизмат қилишдан иборат. Ўқитишнинг анъанавий шаклида ўқитиш воситалари объектив-дарсликлар, ўқув-методик қўлланмалар, компьютер, слайдлар, синф доскасидаги ёзувлар, плакат, кодоскоп, магнитофон, лаборатория жиҳозлари, асбоб-ускуналари кабилар ва субъектив-ўқитувчи нутқи, намунаси, муайян фаолиятига оид мисоллар ва бошқалар ҳисобланади. Шунингдек, ўқув жараёнида ўқитувчи томонидан қўлланиладиган тарқатма материаллар-карточкалар, саволномалар, йўриқномалар, қизиқарли савол ва топшириқлар, амалий ишни ташкил этиш бўйича технологик хариталар ва ҳоказолардир. Таъкидлаш жоизки, масофавий ўқитишда ҳам босма ўқув материаллар кўринишидаги анъанавий ўқитиш воситалари кенг қўлланилади. Шу билан бир қаторда, масофавий ўқитишда анъанавий ўқитиш воситаларининг ўрни ва аҳамиятини сақлаган ҳолда, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари воситаларига асосий устунлик берилади. Бунинг асосида ўқув материалларининг ҳар бири ўзига хос дидактик имкониятларга эга бўлган бир неча хил ўқитиш воситалари билан акс эттирилади. Масофадан ўқитиш воситалари ва коммуникация шакллари танлаш орқали ўқув ахборотни тасаввур қилишнинг уч турини кўрсатиш мумкин.

1. “Бирлик медиа” - қандайдир бир ўқитиш воситаси ва ахборот етказиб бериш каналидан фойдаланишни назарда тутди. Масалан, ўзаро хат ёзишув, ўқув радиоси ёки телекўрсатув орқали ўқитиш. Бундай ўқитиш моделида устунликка эга ўқитиш воситаси график ва чоп этилган материаллари бўлади. Икки томонлама коммуникация амалга оширилмайди, шунинг учун бу масофавий ўқитиш методини анъанавий ўқитишга яқин деб қараш мумкин.
2. “Мультимедиа” ўқитишнинг ҳар хил воситаларидан фойдаланишни назарда тутди: чоп этилган ўқув қўлланмалари, компьютер ўқитиш тизимида ҳар хил аудио ва видеоёзув ташувчилари. Бунда ахборотни “бир томонга” етказиш чекланган, икки томонлама коммуникацияда устунликка эга. Кундизги ўқитишнинг элементларидан фойдаланиш лозим: таълим олувчи ва тьюторнинг шахсий учрашуви, яқунловчи ўқув семинарлари ёки консультациялар ўтказилади, имтиҳон қабул қилиш юзма-юз бўлади ва бошқалар.
3. “Гипермедиа”-масофавий ўқитиш моделининг учинчи авлоди, компьютер телекоммуникациялари устунлик қиладиган замонавий ахборот технологиялардан фойдаланилади. Бунда оддий шакл сифатида электрон почта, телефон ва видеоконференциялар ҳамда аудио ўқитиш қўлланилади. Интерфаоллик. Шу ўринда ахборот-коммуникация технологиялари воситаларининг дидактик функцияларини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. Бунда жуда кўпчиликнинг жадаллик билан ахбороткоммуникация технологиялари воситаларидан фойдаланишнинг энг биринчи сабабларидан бири бу-маълумотлар алмашиш тезлиги, интерфаоллиги ҳисобланади. Масофадан ўқитиш жараёнида интерфаоллик асосий тушунчадир. Масофадан ўқитиш жараёнида интерфаоллик электрон таълим ресурслари, дидактик мақсадларга йўналтирилган дастурий таъминотлар ва бошқа маълумотлар базалари билан ишлашда ҳамда ўқув жараёнидаги иштирокчиларнинг фаол мулоқотлар ўрнатишида зарур ҳисобланади. Бунда турли ўқув воситалари билан ишлашда интерфаоллик қуйидаги дидактик муаммоларни ҳал қилиш

имкониятини яратади: дифференциал ўқитиш-бунда масофавий ўқитиш курси ўқув материалларини, турли электрон таълим ресурсларини таълим олувчиларнинг тайёргарлик даражасини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқиш назарда тутилади. Битта ўқув дастур, битта курс бўлиши мумкин. Аммо таълим олувчиларнинг тайёргарлик ҳолатидан келиб чиқиб, чуқур билим беришга йўналтирилган интерактив ўқув элементларидан фойдаланиш мумкин;

Таълим олувчиларни фаоллаштириш-ўқув дастурда белгиланган мазмун асосида турли электрон таълим ресурслари, турли хил мураккабликдаги топшириқларни бажариш, қўшимча маълумотлар олиш, ижодий фаолият юритишга имконият яратиш орқали ва ўқув материалларни тушуниш, янги билимларни ўзлаштириш, мавзуга оид кўникмаларни ривожлантиришга йўналтириш ҳамда назорат ишларини бажариш жараёнида йўл қўйган хатолиги бўйича маълумотлар олиш ва унинг асосида ўзини ўзи тузатиш, қайта ишлов бериш имкониятларини яратиш мумкин. Билим олиш фаолияти давомида тармоқнинг турли хил ахборот манбаларидан фойдаланиш - масофавий ўқитиш курси ўқув жараёнида турли хил ишлаб чиқилган интерфаол маълумотлардан базавий билимларни тўлдириш, янгилаш ўрганилаётган ҳодисалар тўғрисида мустақил фикрларини ривожлантириш учун фойдаланиш мумкин. Ўқув материал билан мустақил ишлаш-асосий ўқув материаллар, иккинчи даражали материалларни яратиш, таҳрирлаш, ижодий, интеллектуал фаолият сифатида мустақил маҳсулотни лойиҳалаш; билимлардаги бўшлиқларни тўлдириш, илгари олинган билимларни чуқурлаштириш, зарур кўникмаларни шакллантириш, такомиллаштириш бўйича мустақил фаолият-мустақил фаолият юритиш орқали ҳар бир таълим олувчи билимлардаги бўшлиқларни тўлдириш, илгари олинган билимларни чуқурлаштириш, зарурий кўникмаларни шакллантириш ва такомиллаштиришга эришиш назарда тутилади. Электрон дарслик-бу давлат таълим стандарти талаблари асосида юқори илмий ва услубий даражада

яратилган, муайян ўқув фани бўйича таълим мақсади, ўқув дастури ва дидактик талабларга мувофиқ белгиланган билимларни берувчи манба сифатида белгиланадиган электрон нашр ҳисобланади.

Масофавий ўқитишни ташкил қилишнинг дидактик тамойиллари ҳам анъанавий таълимдаги билан деярли бир хил. Фақат улар масофавий ўқитишнинг ўзига хос хусусиятларига кўра тўлдирилиши, айрим ҳолатларда янгидан киритилиши мумкин. Бу таълимнинг педагогик технологияларига ҳам тегишлидир. Масофавий ўқитишнинг умумий устувор мақсадлари-таълим олувчиларнинг интеллектуал ва билиш фаолликларини рағбатлантириш, ўқув мотивациясини кучайтириш, мустақил таълим олиш қобилиятлари ва кўникмаларини ривожлантиришдан иборат. Масофавий ўқитиш моделини яратишнинг асоси таълим олувчиларда мутахассис шахсининг базавий сифатларини ривожлантириш мақсадлари ҳам ҳисобланади. Уларга, аввало, танқидий ва ижодий тафаккур, коммуникатив, креатив ва рефлексив қобилиятлар киради. Ушбу мақсадларга ўқув мотивациясини, ўзини ўзи ривожлантириш ва мустақил таълим олишга онгли равишда интилишни шакллантириш ҳам киради. Бу мақсадларга эришиш таълим олувчилардан куйидаги тўртта ривожланиш босқичидан ўтишни талаб қилади.

Мақсадга эришиш учун тўртта ривожланиш босқичи

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.О.Д.Рахимов, О.М.Турғунов, Қ.О.Мустафаев, Ҳ.Ж.Рўзиев Замонавий таълим технологиялари /Тошкент, “Фан ва технология нашриёти”, 2013й.,
- 2.О.Д.Рахимов, Қ.О.Мустафаев, Н.И.Зоиров Масофавий таълимнинг дидактик таъминоти Ўқув қўлланма. Қарши-2012й.

З.Арипов М., Доттаев С., Файзиева М. “Web технологиялар”. Ўқув қўлланма. Тошкент-2013 йил.

Муслимов Н.А., Усмонбоев М., Мирсолиева М. “Инновацион таълим технологиялари ва педагогик компотентлик модули бўйиса Ўқув услубий мажмуа. Тошкент-2016й.

Йўлдошев Ж.Ғ., Усмонов С. Илғор педагогик технологиялар.–Т.: Ўқитувчи, 2004й.